

УДК 612.753

DOI 10.5281/zenodo.14792979

Научная статья

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ОСТЕОЦИТЫ

THE DIFFERENTIATION OF STEM CELLS INTO OSTEOCYTES

КУЗНЕЦОВА ЭЛЬЗА ГЕННАДИЕВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ОГУРЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

заведующая кафедрой, кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

KUZNETSOVA ELZA GENNADIEVNA,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

OGURCOV ALEKSEY ALEKSEEVICH,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

LEZHENINA SVETLANA VALERYEVNA,

Head of the Department, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

В данном исследовании рассмотрены ключевые темы, связанные с процессом дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток в остеоциты и потенциального применения полученных знаний в медицине и биотехнологиях. Проведен обзор существующих подходов к дифференцировке стволовых клеток, включая молекулярные и генетические механизмы, регулирующие этот процесс. Выделены факторы, влияющие на процесс трансформации стромальных клеток в остеоциты. Изучено использование проточной цитометрии для профилирования клеточных маркеров, а также применение методов окрашивания клеток с использованием масляно-красного и ализаринового красителя, которые позволяют визуализировать и оценивать степень дифференцировки клеток. Рассмотрены возможные клинические применения полученных данных, а также обозначены направления для будущих исследований, которые могут способствовать дальнейшему развитию методов клеточной терапии и улучшению результатов лечения заболеваний костной системы.

This study examines key topics related to the process of differentiation of mesenchymal stem cells into osteocytes and the potential application of the acquired knowledge in medicine and biotechnology. The review of existing approaches to stem cell differentiation, including the molecular and genetic mechanisms that regulate this process, is carried out. The factors influencing the process of transformation of stromal cells into osteocytes are highlighted. The use of flow cytometry for profiling cell markers has been studied, as well as the use of cell staining methods using oil-red and alizarin dye, which make it possible to visualize and evaluate the degree of cell differentiation. Possible clinical applications of the data obtained are considered, as well as directions for future research that can contribute to the further development of cell therapy methods and improve the results of treatment of diseases of the bone system.

Ключевые слова: *мезенхимальные стволовые клетки, остеоциты, дифференцировка, остеопонтин, остеокальцин, трансформирующие факторы роста β , регенеративная медицина.*

Key words: *mesenchymal stem cells, osteocytes, differentiation, osteopontin, osteocalcin, transforming growth factors β , regenerative medicine.*

Кость – специализированная соединительная ткань, представляющая собой минерализованную внеклеточную фазу, которая выполняет опорные и метаболические функции [3, с. 836]. Важная роль в формировании и восстановлении костной ткани принадлежит остеоцитам, образующимся в ходе дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток [10, с. 1].

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) – это мультипотентные стромальные клетки, способные дифференцироваться в различные типы клеток, включая адипоциты, остеоциты, хондроциты и др. [4, с. 41]. Стволовые клетки (СК), обладая уникальной способностью к самовосстановлению и дифференцировке в специализированные клетки, открывают новые горизонты в лечении различных заболеваний и восстановлении поврежденных тканей [6, с. 66]. Остеоциты, будучи конечными продуктами остеогенной дифференцировки, играют важнейшую роль в поддержании костной гомеостаза и регуляции минерализации [19, с. 559]. Понимание механизмов, лежащих в основе дифференцировки МСК в остеоциты, имеет важное значение для разработки эффективных методов лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как остеопороз, а также для улучшения результатов хирургических вмешательств в ортопедии и стоматологии [20, с. 5675; 7, с. 284].

Актуальность изучения темы обусловлена растущей потребностью в эффективных методах регенерации костной ткани и восстановлении ее функций. С учетом старения населения и увеличения числа травм и заболеваний, связанных с костной системой, исследование процессов дифференцировки стволовых клеток становится не только научной задачей, но и практической необходимостью. В последние годы наблюдается значительный прогресс в области клеточной терапии, что открывает новые возможности для применения стволовых клеток в клинической практике. Однако, несмотря на достигнутые успехи, многие аспекты дифференцировки стволовых клеток остаются недостаточно изученными, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.

Цель исследования: анализ современных достижений в понимании молекулярных и клеточных механизмов, лежащих в основе процесса дифференцировки МСК в остеоциты, а также обсуждение потенциальных применений полученных знаний в медицине и биотехнологиях.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи:**

1. Проанализировать этапы дифференцировки МСК в остеоциты,
2. Рассмотреть молекулярно-генетические механизмы и факторы внешней среды, влияющие на остеогенное превращение.
3. Изучить методы оценки дифференцировки стволовых клеток.
4. Выявить перспективы применения результатов исследований, включая возможные клинические применения и разработку новых методов лечения заболеваний костной системы.

Материалы и методы исследования.

Был проведен обзор литературы, полученный путем поиска в отечественных и зарубежных базах данных «Elibrary.ru», «PubMed», «Cochrane», «CINAHL» и «Cyberleninka». В ходе исследования использовались теоретические методы, такие как: анализ, синтез, дедукция, анализ литературы, сопоставительный анализ.

Результаты исследования.

Дифференцировка стволовых клеток в остеоциты включает в себя значительный комплекс молекулярных и клеточных взаимодействий, приводящих к формированию специализированных клеток костной ткани. Весь процесс начинается с мезенхимальных стволовых

клеток, которые впервые были описаны и выделены из костного мозга, но на данный момент их обнаруживают в различных тканях: жировая ткань, пуповина, периферическая кровь [4, с. 42].

Первый этап дифференцировки стромальных клеток — это пролиферация. На данной стадии происходит активное деление клеток, накопление пула предшественников остеобластов.

При предкоммитировании происходит изменение экспрессии генов для подготовки клетки к дальнейшей специализации. Клетка синтезирует белки, характерные для остеогенной линии развития.

Окончательный выбор клетки в пользу остеогенного этапа, активация ключевых транскрипционных факторов Runx2 и Osterix происходит на стадии коммитирования [11, с. 101608].

Дифференцировка зрелого остеобласта заключается в синтезе компонентов экстрацеллюлярного матрикса: коллаген I типа, щелочную фосфатазу (ЩФ), остеокальцин (ОК), остеопонтин (ОП), костный сиалопротеин (КСП), костные морфогенетические белки (КМБ), трансформирующие факторы роста β (ТФР β), остонектин (ОН) и др. [11, с. 101608; 16, с. 2026].

Заключительная стадия – матурация и минерализация. Зрелые остеобласты участвуют в процессе минерализации костного матрикса, тем самым образуя твердую костную ткань. Часть остеобластов оказываются окруженными обызвествленным матриксом в толще костных перекладин и превращается в остеоциты [15, с. 2].

Дифференцировка МСК в остеоциты включает сложные молекулярно-генетические и сигнальные механизмы. Это превращение зависит от различных факторов, включая клеточные маркеры, межклеточные взаимодействия и внешние условия, которые определяют дифференцировочный путь клеток [9, с. 207].

Ключевыми молекулярными механизмами, регулирующими дифференцировку стромальных клеток в остеоциты, являются сигнальные пути Wnt/ β -катенин, BMP (костноморфогенетические белки) и Hedgehog [13, с. 4]. В частности, активация сигнального пути Wnt может привести к повышению уровня β -катенина, который, в свою очередь, способствует активации генов остеогенеза, включая остеопонтин и остеокальцин [4, с. 42]. Эти белки играют важную роль в формировании матрицы костной ткани и минерализации, что является критическим для функциональности остеоцитов.

Важно также исследовать факторы, способствующие улучшению дифференцировки остеоцитов из СК, такие как механотрансдукция и электрические поля. Механотрансдукция – это процесс, позволяющий клетке воспринимать механические нагрузки и преобразовывать их в химические сигналы, что позволяет эффективно управлять судьбой мезенхимальных клеток [10, с. 1]. Эти физические факторы влияют на клетки, способствуя их активации и подталкиванию к остеогенной дифференцировке. В частности, механические нагрузки, возникающие при движении, могут улучшить шансы на успешную минерализацию клеточной матрицы [17, с. 2].

Обширные исследования в области межклеточных взаимодействий также открывают новые горизонты для понимания дифференцировки. Сообщества клеток, например, связанные с остеобластами и остеокластами, могут создавать микросреду, которая влияет на поведение мезенхимальных стволовых клеток, включая их дифференцировку в остеоциты [14, с. 3]. Локальная концентрация цитокинов и других сигнальных молекул может играть критическую роль в модификации дифференцировочных путей [9, с. 213].

Дифференцировка стромальных клеток в остеоциты представляет собой многогранный процесс, который можно исследовать с помощью различных методов. Изучение этого про-

цесса требует комплексного подхода, включающего как молекулярные, так и клеточные методы.

Важнейшим этапом является подготовка биоптатов, которая начиналась с забора материала из различных источников, таких как костный мозг, жировая ткань или периферическая кровь, проведенного в условиях стерильности. Транспортировка производилась в стерильной среде с использованием буферного фосфатно-солевого раствора (PBS), содержащего антибиотиков для предотвращения бактериальной контаминации [5, с. 73]. Эти меры критично важны для поддержания жизнеспособности клеток и предотвращения нежелательных инфекций, которые могут повлиять на исход дифференцировки.

Культивирование СК является начальным этапом для оценки их способности к дифференцировке. Условия культивирования, включая состав питательной среды и механические свойства матрикса, могут существенно изменить фенотип и функциональную характеристику клеток.

Наиболее распространенным подходом является использование двухмерных (2D) и трехмерных (3D) моделей (инкапсуляция в фибриновом геле), которые позволяют создавать более естественную среду для клеток [1, с. 59]. Поддержание температурного режима 37 °С, 100 % влажности и 5 % CO₂ способствует оптимальному развитию клеток. Продолжительность эксперимента, как правило, составляет около 21 дня, в течение которых происходит регулярная замена питательной среды. Это позволяет клеткам получать необходимые питательные вещества, а также обеспечивает удаление метаболитов и токсичных веществ.

Основными условиями, необходимыми для индуцирования остеогенной дифференцировки, являются наличие растворимых факторов роста и специфических клеточных субстратов. Использование бета-костеопротейны, трансформирующий ростовой фактор бета (TGF- β) и фактор роста фибробластов (FGF), способствует активации остеогенных маркеров и сигналов, что приводит к дифференцировке МСК в остециты [1, с. 60]. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что использование нативных или синтетических матриц, особенно с добавлением комбинации белков внеклеточного матрикса, оптимизирует условия для формирования минерализованных матриц.

Важным аспектом при культивировании стволовых клеток является поддержание микроокружения. Добавление ретиноевой кислоты, β -глицерофосфата и аскорбиновой кислоты направляет трансформацию мезенхимальных стромальных клеток в остеогенное русло [5, с. 4]. Такие методы способствуют повышению экспрессии остеогенных маркеров, таких как остеокальцин и алкалинфосфатаза, минерализации внеклеточного матрикса.

Идентификация МСК, особенно мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток, происходит через использование специфических поверхностных маркеров. Положительные маркеры, такие как CD73, CD90 и CD105, находят применение при дифференцировке и характеристике этих клеток. Отрицательные маркеры, такие как CD45, CD34, CD14, а также CD11b, CD79 α и CD19, служат для исключения кроветворных и иммунных клеток из стромальных популяций [2, с. 73].

Современные исследования активно развивают методы, позволяющие более точно выделять и характеризовать стволовые клетки. В частности, проточная цитометрия и иммуноцитохимические методы представляют собой основные подходы для анализа экспрессии маркеров и фенотипа стволовых клеток.

Проточная цитометрия представляет собой мощный инструмент для анализа клеток и частиц на основе их физических и химических характеристик [18, с. 4]. Этот метод позволяет обеспечивать высокопараметрический анализ клеток по ряду значений, таких как клеточный размер, сложность и степень флуоресценции. Он начинается с подготовки образца, в процессе которой клетки помещаются в суспензию и пропускаются через оптические устройства, обеспечивающие их поэтапное облучение лазерным светом. При этом для повышения чув-

ствительности и точности измерений клетки, как правило, метятся флуоресцентными маркерами [12, с. 2]. Такой подход позволяет более наглядно различать клетки по их характеристикам.

Для определения процента живых, мертвых, ранних и поздних апоптотических клеток широко применяются специальные красители. Одним из таких маркеров является антисекреторный флуорохром, который позволяет выделять живые клетки, проникая через клеточные мембраны только мертвых клеток [2, с. 73].

Выводы и практические рекомендации.

1. Дифференцировка мезенхимальных стволовых клеток в остециты представляет собой сложный процесс, включающий множество факторов и молекулярные сигналы, которые регулируют как функцию клеток, так и их микроокружение.

2. Факторы, выделяемые сопутствующими клетками, могут значительно модулировать весомость сигнальных путей, таких как Wnt/ β -катенин, BMP, TGF- β , FGF и Hedgehog, что в свою очередь влияет на поведение МСК и определяет их судьбу.

3. Применение многоуровневых подходов, включая иммунофенотипирование, ренатурацию и количественные методы, позволяет более точно выделять различия в уровне выражения остеогенных маркеров и исследовать функциональные характеристики остецитов, полученных из стволовых клеток.

Применение СК в клинической практике становится все более актуальным, поскольку эти клетки обладают уникальными свойствами, позволяющими эффективно использовать их в лечении различных заболеваний. Особенно перспективным оказывается их использование в области регенеративной медицины и клеточной терапии, где стволовые клетки могут служить источником клеток для восстановления поврежденных тканей и органов.

Клинические исследования также показывают, что применение препаратов, содержащих МСК, таких как «Остеомед» и «Остео-Вит D3», направлено на восстановление равновесия между костной резорбцией и остеогенезом [8, с. 51]. Эти препараты могут быть эффективными в лечении постменопаузального остеопороза, способствуя увеличению плотности костной ткани и снижая риск переломов.

Таким образом, проведенное исследование подчеркивает важность изучения процессов дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток в остециты и открывает новые горизонты для дальнейших исследований и практического применения в области медицины. Понимание механизмов, управляющих этими процессами, а также разработка эффективных методов оценки и управления дифференцировкой стволовых клеток, являются ключевыми моментами для достижения успеха в регенеративной медицине и лечении заболеваний костной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жерносеченко А., Исайкина Я., Михалевская Т. Выбор носителя и условий дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток для восстановления костной ткани // Наука и инновации. 2019. № 5(195). С. 58-61.
2. Мировые исследования физиологических особенностей некоторых CD маркеров, связанных со стволовыми клетками в иммунной системе (обзор литературы) / Д.З. Иргашева [и др.] // Биология и интегративная медицина. 2023. № 6. С. 69-88.
3. Камиллов Ф.Х., Фаршатова Е.Р., Еникеев Д.А. Клеточно-молекулярные механизмы ремоделирования костной ткани и ее регуляция // Фундаментальные исследования. 2014. № 7-4. С. 836-842.
4. Лыков А.П. Мезенхимные стволовые клетки: свойства и клиническое применение // Сибирский научный медицинский журнал. 2023. № 43(2). С. 40-53.
5. Особенности индукции остеодифференцировки мезенхимных стволовых клеток адипогенного происхождения *in vitro* / Н.М. Александрова [и др.] // Биотехнология. 2022. Т. 38. № 4. С. 72-79.

6. Какамырадова Д. Регенеративная Медицина и Тканевая Инженерия: Современные Исследования и Практическое Применение / Д. Какамырадова, Г. Дурдыева, Г. Ашырмаммедов // Научные открытия 2024: Сборник материалов LV-ой международной очно-заочной научно-практической конференции. В 3-х томах, Москва, 22 ноября 2024 года. Москва: Научно-издательский центр "Империум", 2024. С. 65-67.
7. Подоляко А.В. Стволовые клетки, применение в стоматологии: новые горизонты лечения и регенерации // Актуальные вопросы современной науки: сборник статей X Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 декабря 2023 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. С. 283-285.
8. Иммуноterapia постменопаузального остеопороза и других заболеваний костно-суставной системы на фоне гормональной недостаточности / В.И. Струков [и др.] // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2022. Т. 10. № 2. С. 47-55.
9. Мезенхимные стволовые клетки: краткий обзор классических представлений и новых факторов остеогенной дифференцировки / К.А. Юрова [и др.] // Медицинская иммунология. 2021. № 23(2). С. 207-222.
10. Enhanced Osteocyte Differentiation: Cathepsin D and L Secretion by Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells / J.W. Choi [et al.] // Cells. 2023. Vol. 12(24). pp. 2852.
11. Osteocytes in bone aging: Advances, challenges, and future perspectives / J. Cui [et al.] // Ageing Res Rev. 2022. Vol. 77. pp. 101608.
12. Givan A.L. Flow cytometry: an introduction // Methods Mol Biol. 2011. Vol. 699. pp. 1-29.
13. Osteoporosis pathogenesis and treatment: existing and emerging avenues / B. Liang [et al.] // Cell Mol Biol Lett. 2022. Vol. 27. No. 72. pp. 1-26.
14. Alterations in the microenvironment and the effects produced of TRPV5 in osteoporosis / Zh. Luo [et al.] // J Transl Med. 2023. Vol. 21. No. 327. pp. 1-18.
15. Differentiation of human bone marrow stem cells into cells with a neural phenotype: diverse effects of two specific treatments / F. Scintu [et al.] // BMC Neurosci. 2006. Vol. 7. pp. 14.
16. Shutova M.S., Boehncke W.H. Mechanotransduction in Skin Inflammation // Cells. 2022. Vol. 11(13). pp. 2026.
17. Mechanical Stimulation on Mesenchymal Stem Cells and Surrounding Microenvironments in Bone Regeneration: Regulations and Applications / Y. Sun [et al.] // Front Cell Dev Biol. 2022. Vol. 10. pp. 808303.
18. Wnt7a promotes the osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells / L. Yang [et al.] // Int J Mol Med. 2021 Vol. 47(6). pp. 1-10.
19. Skeletal stem cells in bone development, homeostasis, and disease / G. Yuan [et al.] // Protein Cell. 2024. Vol. 15(8). pp. 559-574.
20. Application of mesenchymal stem cell therapy for aging frailty: from mechanisms to therapeutics / Y. Zhu [et al.] // Theranostics. 2021. Vol. 11(12). pp. 5675-5685.

© Кузнецова Э.Г., Огурцов А.А., Леженина С.В., 2025.